

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CRÍTICA E EMANCIPATÓRIA: REFLEXÕES SOBRE TÉCNICA, SOCIEDADE E FORMAÇÃO HUMANA

André Luís Orlandi Fávaro – UNESP andre.orlandi@unesp.br;
Marcos Antônio Martuchi – UNESP marcos.matruchi@unesp.br;
Marcos Américo – UNESP marcos.americo@unesp.br
Eixo 6: Educação e Tecnologias

Resumo

Este estudo discute as bases teóricas da Educação Tecnológica a partir das contribuições de Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, Seymour Papert e Marina Nunes Durães, com o propósito de refletir sobre a relação entre técnica, sociedade e formação humana. Parte-se da compreensão de que a tecnologia não é neutra, mas está imersa em dimensões sociais, culturais e políticas que influenciam diretamente os processos educativos. O objetivo é discutir como a educação tecnológica pode ir além da simples aquisição de competências instrumentais, promovendo também o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre os impactos e valores que permeiam o uso das tecnologias. Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se em pesquisa exploratória e revisão bibliográfica narrativa, realizada com base em livros, artigos e estudos recentes sobre educação e tecnologia. Os resultados indicam que uma abordagem crítica da educação tecnológica favorece a autonomia intelectual e a formação de sujeitos capazes de compreender e intervir na realidade de maneira ética e transformadora. Tal perspectiva propõe integrar o domínio técnico ao pensamento crítico, estimulando práticas pedagógicas que relacionem ciência, cultura e cidadania. Conclui-se que repensar a educação tecnológica sob uma ótica crítica é essencial para formar cidadãos preparados para os desafios contemporâneos, capazes de utilizar a tecnologia como instrumento de emancipação e transformação social. Assim, defende-se uma prática educativa que una competência técnica, consciência ética e responsabilidade social, consolidando uma visão humanista da tecnologia no processo formativo.

Palavras-chave: Educação Tecnológica; Pensamento Crítico; Tecnologia; Sociedade.

Introdução

Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) é reconhecido como uma das figuras mais influentes e proeminentes da filosofia brasileira no século XX. Sua trajetória intelectual é marcada por uma intensa reflexão sobre temas cruciais para o desenvolvimento nacional, como a filosofia da ciência, educação e tecnologia, consolidando-se como um dos principais pensadores críticos do contexto latino-americano. Formado inicialmente em medicina, Vieira Pinto redirecionou seu interesse para a filosofia, emergindo como uma voz poderosa no debate intelectual

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

brasileiro, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970, um período marcado por profundas transformações sociais e políticas no Brasil (GONZATTO E MERKLE, 2017).

Vieira Pinto foi uma figura central no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), uma instituição que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de uma consciência crítica e nacionalista no Brasil. No ISEB, ele se destacou como um crítico aguçado do papel da tecnologia na sociedade, defendendo a necessidade de uma integração entre tecnologia, formação da consciência nacional e soberania tecnológica. Sua obra é permeada pela convicção de que o desenvolvimento tecnológico deve estar a serviço dos interesses nacionais e da emancipação do povo, em vez de ser um instrumento de dominação externa (GONZATTO E MERKLE, 2017).

No contexto da Educação Tecnológica, Vieira Pinto propõe uma abordagem que vai além da mera transmissão de habilidades técnicas. Para ele, a educação tecnológica deve ser uma arena para a integração do conhecimento técnico com uma reflexão crítica sobre suas implicações sociais, culturais e políticas. A noção de tecnicidade, central em seu pensamento, sugere que a tecnologia é uma extensão das capacidades humanas e, como tal, deve ser entendida e utilizada de maneira consciente e responsável. Vieira Pinto advoga por uma educação que capacite os indivíduos não apenas a manipular tecnologias, mas também a refletir criticamente sobre seu desenvolvimento e utilização, promovendo uma emancipação que permita a intervenção consciente na sociedade (SILVA, 2013).

Desde os primeiros instrumentos rudimentares usados para a sobrevivência até as sofisticadas tecnologias da era contemporânea, segundo o referido autor, as técnicas têm sido fundamentais para o progresso humano. No entanto, destaca que esse processo nunca foi neutro. As técnicas, ao longo do tempo, foram moldadas por relações de poder e pelos interesses dos grupos dominantes, que as utilizam para consolidar seu controle. Nas sociedades capitalistas atuais, essa dinâmica se intensifica, com a tecnologia sendo frequentemente direcionada para maximizar a produtividade e o controle dos recursos, sem uma real preocupação com a distribuição justa dos benefícios tecnológicos entre toda a população (VIEIRA PINTO, 2010).

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Para o autor, o ser humano é tratado de maneira utilitarista, como um recurso dentro dos meios de produção, que deve ser otimizado para satisfazer este sistema. Esse processo de desumanização reduz o indivíduo a uma peça da engrenagem econômica, ignorando suas dimensões éticas, culturais e criativas. Paralelamente, a informação, que deveria servir para ampliar a consciência crítica e promover o desenvolvimento humano, é tratada como uma mercadoria, subordinada à lógica do mercado e à eficiência produtiva (VIEIRA PINTO, 2005).

Desta forma, Vieira Pinto, ressalta que a educação deve ser um processo que capacite os indivíduos a entenderem a tecnologia em sua complexidade, reconhecendo-a como um campo de disputas, dominação e significados sociais. A técnica, nesse sentido, não é apenas sobre a habilidade de manipular ferramentas, mas sobre a capacidade de compreender e influenciar as condições sociais em que essas ferramentas são utilizadas. Isso implica uma educação que vá além do ensino técnico, integrando uma formação ética e crítica, que permita aos indivíduos questionarem o papel da tecnologia na sociedade e tomarem decisões informadas sobre seu uso (SILVA, 2013).

A partir dessa perspectiva, o autor propõe uma educação que não apenas capacita os indivíduos para o mercado de trabalho, mas que também os prepara para serem cidadãos conscientes e ativos na sociedade. Defende que a educação tecnológica deve ser vista como um processo de emancipação, que permita aos indivíduos utilizarem a tecnologia de maneira que promova o bem-estar social e o desenvolvimento humano. Essa abordagem crítica da tecnologia é essencial para a formação de sujeitos autônomos, capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa.

As contribuições de Paulo Freire são igualmente fundamentais para o debate teórico sobre a Educação Tecnológica. O autor é amplamente conhecido por sua pedagogia crítica, que enfatiza a conscientização e o diálogo como elementos centrais do processo educativo. Propõe uma educação que vá além da simples transmissão de conteúdo, promovendo um processo de aprendizagem que transforma tanto o educador quanto o educando.

Freire (1987), argumenta que o objetivo da educação deve ser a libertação do indivíduo das opressões sociais e culturais, permitindo-lhe desenvolver uma consciência crítica e se engajar ativamente na transformação da sociedade.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Segundo o autor, a educação é um processo de conscientização, em que os indivíduos são incentivados a questionar e desafiar as estruturas de poder e as normas sociais que moldam suas vidas.

O autor ainda critica o modelo tradicional de educação, que chama de "educação bancária", onde os estudantes são vistos como receptáculos passivos de conhecimento. Em vez disso, defende uma educação dialógica, em que o conhecimento é construído em conjunto, por meio do diálogo e da reflexão crítica. Esse modelo educativo não apenas promove o desenvolvimento intelectual, mas também a autonomia e a capacidade de ação dos indivíduos (FREIRE, 1987).

No âmbito da Educação Tecnológica, a sua abordagem oferece uma perspectiva crítica essencial. Sugere que o aprendizado técnico deve ser acompanhado por uma reflexão crítica sobre as condições sociais e políticas em que a tecnologia é desenvolvida e aplicada, argumenta que a tecnologia, como qualquer outra forma de conhecimento, pode ser usada tanto para emancipar quanto para oprimir (FREIRE, 1987). Portanto, para o autor, é crucial que os educadores tecnológicos promovam uma compreensão crítica das implicações sociais da tecnologia, capacitando os estudantes a usarem suas habilidades técnicas de maneira que contribua para a justiça social e o bem-estar coletivo.

Seymour Papert é um dos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias educacionais e defensor de uma abordagem construtivista ao aprendizado. O autor argumenta que o aprendizado é mais eficaz quando os indivíduos são incentivados a construir seu próprio conhecimento, por meio da interação ativa com o mundo ao seu redor. Defende que as tecnologias, quando utilizadas de forma criativa, podem despertar tempestades de ideias e aprendizagens significativas (PAPERT, 1980).

Papert baseia sua abordagem no trabalho do psicólogo Jean Piaget, que propôs a teoria do desenvolvimento cognitivo. O aprendizado é um processo ativo, em que as crianças constroem seu conhecimento por meio da exploração e da experimentação. Papert leva essa ideia um passo adiante, argumentando que os computadores e outras tecnologias podem ser ferramentas poderosas para o aprendizado, quando usados de maneira que incentivem a criatividade e a inovação (PAPERT, 1980).

As ideias de Papert, ao se referir a Educação Tecnológica, oferecem uma abordagem inovadora que complementa as perspectivas críticas de Vieira Pinto e

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Freire. O autor sugere que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a emancipação e o desenvolvimento humano, quando usada de maneira que promova a criatividade e o pensamento crítico. Argumenta também que os educadores devem aproveitar o potencial das tecnologias para criar ambientes de aprendizado dinâmicos e interativos, que capacitem os estudantes a se tornarem pensadores críticos e solucionadores de problemas (PAPERT, 1980).

A abordagem construtivista de Papert também destaca a importância de uma educação que seja relevante e significativa para os estudantes. Ele argumenta que o aprendizado é mais eficaz quando os estudantes são capazes de ver a relevância imediata e prática do que estão aprendendo. Isso sugere que a educação tecnológica deve ser contextualizada, levando em consideração as experiências e os interesses dos estudantes, e conectando o aprendizado técnico a questões e desafios do mundo real.

Durães oferece uma contribuição importante para o referencial teórico deste trabalho, ao explorar os múltiplos significados da Educação Técnica e Tecnológica no contexto da educação profissional. A autora defende que a educação técnica deve ser compreendida não apenas como uma preparação para o mercado de trabalho, mas como um processo formativo que considera as dimensões sociais e culturais do aprendizado técnico (DURÃES, 2009).

Sua obra enfatiza a necessidade de uma educação que integre conhecimentos técnicos com uma reflexão crítica sobre o papel da tecnologia na sociedade, convergindo com as ideias de Vieira Pinto sobre a formação de cidadãos críticos e conscientes. Critica a visão tradicional da educação técnica, que muitas vezes se concentra exclusivamente na aquisição de habilidades práticas e no treinamento para o mercado de trabalho.

Essa abordagem limita o potencial educativo da tecnologia, ao ignorar as dimensões sociais e culturais do aprendizado técnico. A educação técnica deve ser vista como uma oportunidade para os estudantes desenvolverem uma compreensão crítica do mundo em que vivem, e não apenas como uma forma de adquirir habilidades profissionais (DURÃES, 2009).

Segundo Durães (2009), a educação técnica deve promover a cidadania crítica e capacitar os estudantes a se tornarem cidadãos ativos e informados, capazes de compreender e questionar as implicações sociais, políticas e culturais da

tecnologia. Sugere uma educação que vá além da simples transmissão de conhecimentos técnicos, integrando uma formação ética e crítica que permita aos estudantes reconhecerem as complexas interações entre tecnologia, sociedade e cultura.

A autora também enfatiza a importância de uma educação técnica que seja inclusiva e acessível a todos. A educação técnica deve ser um meio de promover a equidade social, ao proporcionar oportunidades de aprendizado para indivíduos de todas as origens sociais e culturais. Isso requer uma abordagem pedagógica que reconheça e valorize a diversidade dos estudantes, adaptando o ensino às suas necessidades e experiências específicas. Defende que uma educação técnica inclusiva é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa (DURÃES, 2009).

Ao abordar a Educação Tecnológica, Durães oferece uma visão crítica que complementa as abordagens de Vieira Pinto, Freire e Papert. Para a autora, esse tipo de educação, deve ser um processo de emancipação, que capacite os indivíduos a utilizarem suas habilidades técnicas de maneira que promova a justiça social e o bem-estar coletivo. Isso implica uma educação que não apenas prepara os estudantes para o mercado de trabalho, mas também os capacita a se tornarem cidadãos críticos e socialmente engajados.

Metodologia

O resumo expandido foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória e de revisão bibliográfica narrativa (análise da literatura por meio de livros, artigos e revistas, impressos ou em formato digital). Definidos os assuntos que seriam abordados na pesquisa, passou-se para a etapa do levantamento bibliográfico, que utilizou as diretrizes de Keshave, 2007, para selecionar qual bibliografia seria relevante à pesquisa.

A escolha por uma revisão bibliográfica profunda se justifica pela necessidade de compreender as diferentes abordagens teóricas sobre a Educação Tecnológica e suas implicações para a formação de cidadãos críticos em uma sociedade altamente tecnológica.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa em bases de dados acadêmicas para identificar obras relevantes que abordam as contribuições de Vieira Pinto à Educação Tecnológica. A análise dessas obras foi feita de maneira comparativa, buscando identificar pontos de convergência e divergência entre os autores selecionados. Este procedimento permitiu a construção de um quadro teórico abrangente, capaz de oferecer uma compreensão mais ampla e integrada sobre a Educação Tecnológica.

Outro aspecto importante da metodologia foi a análise das intersecções entre as ideias de Vieira Pinto e as de outros teóricos, como Paulo Freire e Seymour Papert. Essa análise comparativa foi essencial para explorar como diferentes perspectivas teóricas podem complementar-se, oferecendo uma visão mais rica e diversificada sobre a educação tecnológica.

Por fim, a metodologia incluiu a interpretação crítica das contribuições de Marina Nunes Durães, com foco em sua abordagem sobre os múltiplos significados da Educação Técnica e Tecnológica. Essa interpretação foi crucial para estabelecer uma conexão entre as ideias de Durães e Vieira Pinto, permitindo uma reflexão aprofundada sobre como suas teorias podem ser aplicadas na educação contemporânea.

Resultados e Discussão

A análise das obras de Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, Seymour Papert e Marina Nunes Durães evidencia que a Educação Tecnológica deve ser compreendida como um campo de formação integral, no qual o domínio técnico se articula à reflexão crítica e ética sobre a sociedade e suas transformações. A partir da leitura cruzada desses autores, constata-se que a tecnologia não pode ser reduzida a uma ferramenta instrumental, mas deve ser entendida como fenômeno social e cultural, carregado de valores, intenções e implicações políticas.

Vieira Pinto destaca que a tecnicidade é uma expressão da própria condição humana e, portanto, deve ser orientada por finalidades emancipatórias. Essa compreensão desloca o foco do simples uso das tecnologias para a análise crítica de seus significados e de sua função social. Freire complementa essa visão ao defender que a educação, para ser libertadora, deve promover a conscientização e o

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

diálogo, possibilitando que o sujeito se reconheça como agente capaz de intervir no mundo. Essa perspectiva dialógica é essencial para que a educação tecnológica ultrapasse a lógica da adaptação ao mercado e se torne um instrumento de transformação social.

Papert contribui com uma abordagem que alia técnica e criatividade, propondo ambientes de aprendizagem em que o estudante constrói o conhecimento de forma ativa e significativa. Essa postura estimula o pensamento crítico, a autonomia intelectual e o protagonismo dos aprendizes, em sintonia com os princípios de Paulo Freire. Já Durães reforça a necessidade de que a educação técnica seja inclusiva e socialmente comprometida, voltada não apenas à empregabilidade, mas também à formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade tecnológica.

Ao unir as perspectivas de Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, Seymour Papert e Marina Nunes Durães, este trabalho constrói um referencial teórico que possibilita uma análise crítica da Educação Tecnológica. Cada um desses teóricos, à sua maneira, enfatiza a importância de uma educação que não se limite à técnica, mas que promova uma compreensão ampla e crítica das implicações da tecnologia, permitindo a formação de sujeitos autônomos e socialmente engajados.

Os resultados dessa análise apontam para a convergência das quatro perspectivas na defesa de uma educação tecnológica que una competência técnica, consciência crítica e responsabilidade social. A articulação entre teoria e prática, bem como o reconhecimento da dimensão cultural da tecnologia, são elementos centrais para a construção de um modelo educacional transformador. Assim, a Educação Tecnológica, quando fundamentada em uma visão humanista, pode contribuir para a formação de sujeitos capazes de compreender e intervir na realidade de forma ética, criativa e emancipatória.

Conclusões

Com base nas reflexões de Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, Seymour Papert e Marina Nunes Durães, este estudo reafirma a necessidade de uma Educação Tecnológica crítica, emancipatória e comprometida com a transformação social. Mais do que desenvolver habilidades instrumentais, essa educação deve formar sujeitos

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

capazes de compreender a tecnologia como construção social e cultural, utilizando-a de modo ético e voltado à justiça e ao bem comum.

Os desafios contemporâneos demandam uma abordagem que integre técnica, pensamento crítico e responsabilidade social. A articulação entre as perspectivas dos autores analisados evidencia que a Educação Tecnológica não deve se restringir à preparação para o trabalho, mas à formação integral de cidadãos autônomos, criativos e engajados com suas comunidades.

Vieira Pinto enfatiza que a tecnicidade é parte essencial da condição humana e que a tecnologia, longe de ser neutra, reflete relações de poder e contextos históricos. Freire acrescenta que a educação deve ser um processo de libertação, fundamentado no diálogo e na conscientização, capaz de transformar a realidade. Papert complementa ao propor o aprendizado construtivista, em que o aluno constrói o conhecimento por meio da interação e da experimentação com as tecnologias, estimulando a criatividade e a inovação. Durães, por sua vez, defende uma formação técnica que una competência profissional e cidadania crítica, voltada à equidade social.

Em síntese, essas concepções convergem na defesa de uma educação tecnológica humanista, que una domínio técnico, consciência ética e compromisso social. Tal integração oferece fundamentos teóricos e práticos para políticas educacionais voltadas à autonomia tecnológica e à construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e preparada para enfrentar, de modo ético e criativo, os desafios da era digital.

Referências

DURÃES, M. N. **Educação Técnica e Educação Tecnológica: Múltiplos Significados no Contexto da Educação Profissional**. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 3, p. 159-175, 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317227055012>. Acesso em: 20 ago. 2025. ISSN 0100-3143.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 17^a. Ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987.

GONZATTO, R. F; MERKLE, L. E. **Vida e obra de Álvaro Vieira Pinto: um levantamento biobibliográfico**. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, SP, v. 16, n. 69, p. 286–310, 2017. DOI: 10.20396/rho.v16i69.8644246. Disponível em:

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8644246>.
Acesso em: 21 ago. 2024.

KESHAV, S. **How to Read a Paper**. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, New York, v. 37, n. 3, p. 83-84, jul. 2007. Disponível em:
<http://ccr.sigcomm.org/online/files/p83-keshavA.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PAPERT, S. **Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas**. New York: Basic Books, 1993.

VIEIRA PINTO, A. **O conceito de Tecnologia**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

_____. **Sete lições sobre educação de adultos**. 16ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, G. **Tecnologia, educação e tecnocentrismo: as contribuições de Álvaro Vieira Pinto**. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 94, n. 238, 19 dez. 2013.

